

Подбор современной модели турбулентности для расчёта гидродинамической обстановки в барботажном аппарате при подготовке углеводородного горючего по влагосодержанию

Абдеев Артём Зуфарович, студент 6 курса кафедры «Стартовые ракетные комплексы»;
Кобызев Сергей Владимирович, старший преподаватель кафедры
«Стартовые ракетные комплексы»

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (г. Москва)

Исследованы современные модели турбулентности, применяемые в CFD комплексах для расчета двухфазного течения в барботажной колонне. Проведен сравнительный многофакторный анализ. Подобрана оптимальная модель турбулентности для гидродинамического расчета многофазного течения в барботажной колонне. Выбран программный комплекс для расчета на ЭВМ.

Ключевые слова: *Computation fluid dynamics, RANS, барботажная колонна, влагосодержание, модель турбулентности, многофазные среды, гидродинамическая обстановка.*

Введение

В настоящее время при поставке углеводородного горючего с завода-изготовителя на космодром для дальнейшей заправки ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов не ставятся требования по влагосодержанию по существующим нормам, в то время как при самой операции заправки летательного аппарата присутствует необходимость соблюдать жесткие требования по влагосодержанию. Можно, таким образом, принять для расчета процесса в массообменном аппарате исходное влагосодержание углеводородного горючего равным 150 ppm (что соответствует насыщению при комнатной температуре), а требуемое на выходе — 4 ppm по массе, что обусловлено необходимостью значительного охлаждения горючего перед заправкой в топливные баки без образования кристаллов льда, способных засорять бортовые топливные фильтры и фильтры заправочных систем.

В настоящее время данная проблема решается целым рядом мер: фильтры, электрическое отделение влаги, адсорбция, отстой, циклический метод сброс-пересыщение.

В настоящее время в большинстве случаев применяются фильтры, так как их производство уже налажено, и они имеют необходимую степень эффективности. Но в то же время такие системы:

- боятся загрязнений, а значит требуют регулярной очистки;
- быстро изнашиваются, а, следовательно, появляется необходимость в замене, что повышает стоимость операции;
- предназначены для отделения свободной влаги (содержащейся в виде капель) и не подходят для глубокого обезвоживания.

Эффективным и дешевым способом уменьшения влагосодержания углеводородного горючего является барботаж азотом. Данный метод рассматривается как альтернатива уже существующим способам. Научное обоснование такой системы было приведено в работах Нигматулина Р. И. [1], однако не существует полноценного расчета гидродинамики внутри аппарата. В то время как механизм массообмена с единичным пузырьком, движущимся в неподвижной жидкости, достаточно глубоко проработан как теоретически, так и экспериментально [2].

Есть работы, в которых расчетным путем получены параметры движения газовых пузырьков [3], в которых экспериментальным способом получены параметры процесса массообмена [4,5], но, при этом, отсутствует универсальный и развернутый теоретический расчет тех же параметров для подобных систем барботажа азотом, где необходим учет движения множества пузырьков и их взаимодействия с потоком жидкости и друг с другом, что вызывает необходимость численного расчета многофазного течения в барботажном аппарате.

Анализ публикаций показал, что к этой актуальной для промышленности в целом, а не только для осушки управляемого УВГ, теме, в последние годы проявляется широкий интерес [6-18].

Особенности расчета гидродинамической обстановки в барботажном аппарате заключаются в следующем:

- двухфазная среда;
- низкие числа Рейнольдса (50...500);
- наличие нескольких характерных областей течения, в которых оно совершенно разное: пограничный слой и область в центре аппарата;
- квазистационарность процесса;
- малые размеры пузырей азота (характерный размер пузыря ~ 0,3...3 мм);
- взаимодействие большого количества пузырьков.

В рамках данной задачи можно выделить несколько этапов:

1. Выбор оптимальной модели турбулентности и современного программного комплекса для расчета течения жидкости внутри барботажной камеры;
2. Модель массообмена;
3. Механика движения пузыря (определение подъемных сил, сопротивления жидкости и т.п.);

4. Рассмотрение особенностей движения каскада пузырей в пограничном слое;
5. Сшивка результатов расчетов гидродинамики и массообмена.

В данной работе был проведен сравнительный анализ существующих моделей турбулентности, по результатам которого была выбрана наиболее оптимальная. Также был произведен выбор программного комплекса, использующего данную модель, и способного выполнить расчет в рамках задачи барботажа азотом.

RANS модели турбулентности

Основой полуэмпирической теории турбулентности являются уравнения Навье-Стокса. Для нашей задачи рассмотрим их в случае несжимаемой жидкости [19]:

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -(\nabla \vec{v}) \cdot \vec{v} + \nu \Delta \vec{v} - \frac{1}{\rho} \nabla p + \vec{f} \\ \nabla \vec{v} = 0 \end{cases} \quad (1)$$

В случае несжимаемой жидкости осреднение Рейнольдса производится по времени [20]:

$$\bar{a}(t) = \frac{1}{2T} \int_{t-T}^{t+T} a(\tau) \cdot d\tau \quad (2)$$

Используя процедуру осреднения на уравнениях Навье-Стокса для несжимаемой жидкости, можно получить уравнения Рейнольдса (RANS):

$$\begin{cases} \frac{\partial v_i}{\partial x_i} = 0 \\ \rho \frac{\partial v_i}{\partial t} + \rho v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\mu \frac{\partial v_i}{\partial x_j} - \rho \overline{v_i' v_j'} \right) \end{cases} \quad (3)$$

RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) – это модели, основанные на осредненных по Рейнольдсу уравнениях Навье-Стокса, замкнутых с помощью различных полуэмпирических моделей турбулентности.

Линейные модели турбулентной вязкости

Эти RANS модели основаны на гипотезе Буссинеска о линейной связи тензора рейнольдсовых напряжений с тензором скоростей деформаций. Для несжимаемой жидкости это соотношение имеет вид [21]:

$$-\overline{v_i' v_j'} = \nu_T \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) - \frac{2}{3} k \delta_{ij} = 2\nu_T \cdot S_{ij} - \frac{2}{3} k \delta_{ij} \quad (4),$$

где ν_T – турбулентная вязкость, скалярная величина, являющаяся аналогией молекулярному коэффициенту вязкости, а k – кинетическая энергия турбулентности.

В этом случае модель турбулентности сводится к определению связи величин k и ν_T с осредненными параметрами течения.

К основным достоинствам моделей турбулентности, основанных на гипотезе Буссинеска можно отнести:

- Упрощение решения уравнений: нет необходимости решать уравнение для каждой компоненты рейнольдсовых напряжений;
- Высокая вычислительная устойчивость алгоритмов решения;
- Распространенность моделей и большое количество программных комплексов, способных их использовать;
- Обширный опыт использования таких моделей.

Однако такая система обладает существенными недостатками:

- Соотношение (4) не имеет теоретического обоснования и, фактически, никогда не выполняется;
- Такие модели не применимы к некоторым течениям;
- Невысокая точность расчета, но достаточная для решения некоторых инженерных задач.

Подведя итог вышесказанному, можно заключить что, несмотря на отсутствие теоретического обоснования гипотезы Буссинеска, результаты использования некоторых линейных моделей турбулентной вязкости могут удовлетворять требованию к решению поставленной задачи.

По классификации такие модели можно разделить на несколько групп:

1. Алгебраические модели;
2. Полудифференциальные модели;
3. Модели с одним дифференциальным уравнением;
4. Модели с двумя дифференциальными уравнениями.

Далее приведен анализ возможности использования каждой из них для расчета барботажной установки.

Алгебраические модели

В основном такие модели используются для расчета пограничного слоя, однако их также можно применять в составе гибридных моделей турбулентности, где отдельно считается пристенная область.

Среди всего многообразия алгебраических моделей можно выделить модель Себеси-Смита, которая рассчитана на низкие числа Рейнольдса, но требует вносить поправки на свободно-конвективное течение в пограничном слое.

Однако, наиболее вероятно, что нестандартная форма пограничного слоя в барботажной колонне будет способствовать появлению множества ошибок в расчете и приведет к большой погрешности результатов.

Полудифференциальные модели

Отсутствие «эффекта памяти» в алгебраических моделях привело к созданию полудифференциальных моделей, наиболее известной из которых является модель Хортон.

Такие модели обладают рядом недостатков, из-за которых их применение нецелесообразно:

- Полулинейные модели не проще алгебраических при расчете течений сложной геометрии. Кроме того, что возникают те же проблемы с определением параметров пограничного слоя, появляется необходимость решать ОДУ вдоль поверхности;

- Преимущества этих моделей над алгебраическими не столь существенны.

Модели с одним дифференциальным уравнением

В отличие от алгебраических моделей, где турбулентная вязкость определяется формулой, содержащей различные параметры задачи, в дифференциальных моделях для турбулентных характеристик записывается уравнение переноса.

В таких моделях отсутствуют недостатки, свойственные алгебраическим, а именно:

- Они легко применимы к течениям в областях сложной геометрии;
- Нет необходимости использовать параметры, характерные для пограничных слоев;
- В них присутствуют «эффекты памяти» за счет конвективных и диффузионных членов в уравнениях переноса.

Однако появляется необходимость в численном решении дополнительных уравнений, иногда более сложных, чем уравнения Навье-Стокса.

Модели с одним дифференциальным уравнением служат для вычисления турбулентной вязкости и не предназначены для создания на их основе моделей Рейнольдсовых напряжений и нелинейных моделей.

В таких моделях дифференциальное уравнение записано относительно турбулентной вязкости или других параметров. На практике, нашли применение модели относительно турбулентной вязкости. Наиболее известные среди них – модели Спаларта-Аллмареса (SA) [22] и Секундова [23]. Ни та, ни другая модель не могут удовлетворить требованиям в рамках рассматриваемой проблемы по следующим причинам:

- При существенном отклонении от гипотезы Буссинеска данные модели выдают существенные ошибки и неточности;
- В случае, если размеры обтекаемого тела сопоставимы с размерами вихрей в турбулентном течении, модели выдают ошибочный результат;

- Недостаточная точность расчетов.

Модели с двумя дифференциальными уравнениями

В моделях с одним уравнением для кинетической энергии турбулентности вводятся дополнительные неуниверсальные соотношения для расчета диссипации. По этой причине было построено второе дифференциальное уравнение для диссипации.

Рассмотрим три наиболее известных и удачных типа моделей в составе данной группы:

1) Модель $k - \epsilon$, обладает существенным недостатком, заключающимся в допущениях при расчете течения вблизи стенки. С этой целью в модель вводятся дополнительные функции, отвечающие за влияние стенок на турбулентность;

2) Модель $k - \omega$, обладает чрезвычайной чувствительностью к граничным условиям во внешнем потоке, но при этом, хорошо описывает пристенные течения;

3) Модель Ментора (SST) [24] является гибридной моделью, которая рассчитывает пристенную область в модели $k - \omega$, а область потока, удаленного от стенки, в модели $k - \epsilon$.

Все линейные RANS модели основаны на гипотезе Буссинеска, подтвердить или опровергнуть выполнение которой возможно только на основании сравнения результатов аналитического расчета с экспериментальными данными для конкретной задачи.

Нелинейные модели турбулентной вязкости

В состав данной группы входят RANS модели, не основанные на гипотезе Буссинеска. Такие модели сложны в калибровке и требуют большого количества эмпирических значений, а также вычислительную трудоемкость. Экспериментальная база по расчету барботажных установок не является достаточной для использования этих моделей.

LES модели турбулентности

Large eddy simulation (LES) – метод крупных вихрей. В отличие от RANS моделей, эти модели являются вихреразрешающими, то есть они способны рассчитать нестационарную вихревую структуру потока [25].

При расчете барботажной установки важно учитывать влияние вихревых структур на динамику движения пузырей. Расстояние между соседними пузырями достаточно мало, чтобы завихрения, образованные при обтекании одного пузыря, могли влиять на движение другого, причем размеры вихрей сопоставимы с размерами пузырей.

Однако LES модели способны качественно рассчитывать течения только вдали от стенки, а в рамках поставленной задачи необходимо учитывать движение в области пограничного слоя.

RANS-LES (DES – Detached Eddy Simulation) модели турбулентности

Данные модели являются гибридными, и в них учитываются достоинства и недостатки ранее описанных подходов к моделированию.

Рассматриваемая задача разделяется две области:

- 1) Область пограничного слоя, в данном случае используются подходы RANS;
- 2) Область достаточно удаленная от стенки, в этом случае используются подходы LES.

RANS-LES модели способны сшивать результаты двух расчетов и выдавать итоговые данные, наиболее приближенные к реальным. В то же время данный метод является относительно новым (с момента создания первой такой модели прошло менее двадцати лет).

Оригинальная версия DES модели [26, 27] обладает существенным недостатком, выражающимся в условиях переключения между LES и RANS режимами. При использовании данной модели существует большая вероятность ложного переключения режима внутри пограничного слоя.

DDES (Delayed Detached Eddy Simulation)

Для устранения вероятности ложного переключения была предложена [28] модификация DES, которая была названа Delayed Detached Eddy Simulation. Она заключается в переопределении исходного масштаба линейной турбулентности:

$$l_{DES} = \min\{l_{RANS}, C_{DES}\psi\Delta\} \quad (5)$$

$$l_{DDES} = l_{RANS} - f_d \max\{l_{RANS} - C_{DES}\psi\Delta\} \quad (6)$$

где: f_d – функция, независимая от параметров сетки, имеющая значение $f_d = 0$ в области пограничного слоя (RANS) и, соответственно, $f_d = 1$ в остальной области (LES).

IDDES (Improved Delayed Detached Eddy Simulation)

Для возможности решения вихреразрешающей задачи с пристеночным моделированием был предложен метод IDDES (Improved Delayed Detached Eddy Simulation) [29]. В основу этого метода положена идея о возможности объединения DDES модели с другой гибридной RANS-LES моделью, предназначенной для WMLES (Wall Modeled LES) [29, 30, 31], в совокупности с автоматическим выбором модели в зависимости от наличия на входной границе LES подобласти разрешенного турбулентного контента. Следовательно, основными элементами IDDES являются DDES и WMLES ветви этого подхода, а также алгоритм, который координирует их работу.

IDDES основан на замене функции для линейного масштаба турбулентности на гибридный масштаб турбулентности, который позволяет более точно контролировать переключение решений.

DNS модель турбулентности

Direct numerical simulation (DNS) – прямое численное моделирование. В отличие от предыдущих методов, в которых для описания течения применяются иногда достаточно произвольные допущения и большой объем эмпирической информации, в основе DNS лежит лишь одно допущение: уравнения Навье-Стокса адекватно описывают не только ламинарные, но и турбулентные течения.

Данный метод подразумевает непосредственное решение трехмерных нестационарных уравнений Навье-Стокса и является наиболее точным и энергозатратным из всех вышеописанных. В настоящее время расчет задачи с помощью DNS модели может занять несколько лет на самых мощных компьютерах.

Выводы

В связи с невозможностью использования DNS модели по соображениям энергоемкости и скорости расчета рекомендуется использовать:

- IDDES RANS-LES модель турбулентности, с возможностью решений вихревых структур, присутствующих в пограничном слое;
- В составе IDDES в качестве RANS модели для решения течения в пристенной области может выступать SA (Спаларта-Аллмараса) или SST (Модель Ментера).

Для более точного выбора необходимо провести расчет и исследовать его на наличие аномалий.

На текущий момент наиболее многофункциональным и точным в вычислениях общих задач гидрогазодинамики является программный комплекс Ansys Fluent 2019 R3. В нем представлены практически все вышеуказанные модели турбулентности, за исключением устаревших и нерешаемых. Кроме того, в нем присутствует возможность решения задач с течениями многофазной среды, а также представлены несколько методов реализации данной функции.

Литература:

1. Динамика многофазных сред : в двух частях : учебное пособие для вузов / Нигматулин Р.И. - Москва : Наука. Гл.ред. физ.-мат.литературы, 1987. – Ч.1 : 464 с.
- 2.Кобызев С. В. Моделирование обезвоживания углеводородного горючего с применением азота при выполнении технологических операций подготовки ракетного топлива на стартовом комплексе //Инженерный вестник. – 2014. – №. 11. – С. 1-14.
- 3.Besagni G., Inzoli F., Ziegenhein T. Two-phase bubble columns: A comprehensive review //ChemEngineering. – 2018. – Т. 2. – №. 2. – 79 с.
- 4.Thorat B. N. et al. Effect of sparger design and height to diameter ratio on fractional gas hold-up in bubble columns //Chemical Engineering Research and Design. – 1998. – Т. 76. – №. 7. – С. 823-834.
- 5.Kulkarni A. V., Joshi J. B. Design and selection of sparger for bubble column reactor. Part I: Performance of different spargers //Chemical engineering research and design. – 2011. – Т. 89. – №. 10. – С. 1972-1985.
- 6.Rampure M. R., Mahajani S. M., Ranade V. V. CFD Simulation of bubble columns: modeling of nonuniform gas distribution at sparger //Industrial & Engineering Chemistry Research. – 2009. – Т. 48. – №. 17. – С. 8186-8192.
- 7.Xu L. et al. Numerical simulation of bubble column flows in churn-turbulent regime: comparison of bubble size models //Industrial & Engineering Chemistry Research. – 2013. – Т. 52. – №. 20. – С. 6794-6802.
- 8.Kannan V. et al. Effect of drag correlation and bubble-induced turbulence closure on the gas hold-up in a bubble column reactor //Journal of Chemical Technology & Biotechnology. – 2019. – С. 2944-2954.
- 9.Guan X., Yang N. Modeling of co-current and counter-current bubble columns with an extended EMMS approach //Particuology. – 2019. – Т. 44. – С. 126-135.

10. Khan Z., Bhusare V. H., Joshi J. B. Comparison of turbulence models for bubble column reactors //Chemical Engineering Science. – 2017. – Т. 164. – С. 34-52.
11. Shi W., Yang N., Yang X. A kinetic inlet model for CFD simulation of large-scale bubble columns //Chemical Engineering Science. – 2017. – Т. 158. – С. 108-116.
12. Ye X. L. et al. Multi-scale simulation of the gas flow through electrostatic precipitators //Applied Mathematical Modelling. – 2016. – Т. 40. – №. 21-22. – С. 9514-9526.
13. Guan X. et al. Hydrodynamics in bubble columns with pin-fin tube internals //Chemical Engineering Research and Design. – 2015. – Т. 102. – С. 196-206.
14. Akbari V. et al. Model-based analysis of the impact of the distributor on the hydrodynamic performance of industrial polydisperse gas phase fluidized bed polymerization reactors //Powder technology. – 2014. – Т. 267. – С. 398-411.
15. Wagh S. M., Ansari M. E. A., Kene P. T. Axial and Radial Gas Holdup in Bubble Column Reactor //vol. – 2014. – Т. 35. – С. 1703-1705.
16. Yan W. C., Li J., Luo Z. H. A CFD-PBM coupled model with polymerization kinetics for multizone circulating polymerization reactors //Powder technology. – 2012. – Т. 231. – С. 77-87.
17. Yan W. C., Luo Z. H., Guo A. Y. Coupling of CFD with PBM for a pilot-plant tubular loop polymerization reactor //Chemical engineering science. – 2011. – Т. 66. – №. 21. – С. 5148-5163.
18. Yan W. C. et al. Three-dimensional CFD study of liquid–solid flow behaviors in tubular loop polymerization reactors: The effect of guide vane //Chemical Engineering Science. – 2011. – Т. 66. – №. 18. – С. 4127-4137.
19. Fluent A. ANSYS fluent theory guide 19.0 //ANSYS, Canonsburg, PA. – 2019.
20. Гарбарук А. В. и др. Современные подходы к моделированию турбулентности: учеб. пособие //СПб.: Изд-во Политехн. ун-та. – 2016. – С. 48-52.
21. Смирнов Е. М., Гарбарук А. В. Течения вязкой жидкости и модели турбулентности: методы расчета турбулентных течений //СПб.: Изд-во Политехн. ун-та. – 2010 – 127 с.
22. Spalart P., Allmaras S. A one-equation turbulence model for aerodynamic flows //30th aerospace sciences meeting and exhibit. – 1992. – 439 с.
23. Гуляев А. Н., Козлов В. Е., Секундов А. Н. К созданию универсальной однопараметрической модели для турбулентной вязкости //Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа. – 1993. – №. 4. – С. 69-81.
24. Menter F. Zonal two equation kw turbulence models for aerodynamic flows //23rd fluid dynamics, plas-madynamics, and lasers conference. – 1993. – 2906 с.
25. Ferziger J. H. Recent advances in large eddy simulation //Engineering Turbulence Modelling and Experiments. – Elsevier, 1996. – С. 163-175.
26. Spalart P. R. Comments on the feasibility of LES for wings, and on a hybrid RANS/LES approach //Proceedings of first AFOSR international conference on DNS/LES. – Greyden Press, 1997 – С. 137-148
27. Travin A. et al. Physical and numerical upgrades in the detached-eddy simulation of complex turbulent flows //Advances in LES of complex flows. – Springer, Dordrecht, 2002. – С. 239-254.
28. Spalart P. R. et al. A new version of detached-eddy simulation, resistant to ambiguous grid densities //Theoretical and computational fluid dynamics. – 2006. – Т. 20. – №. 3. – С. 181-195.
29. Shur M. L. et al. A hybrid RANS-LES approach with delayed-DES and wall-modelled LES capabilities //International Journal of Heat and Fluid Flow. – 2008. – Т. 29. – №. 6. – С. 1638-1649.
30. Larsson J. et al. Large eddy simulation with modeled wall-stress: recent progress and future directions //Mechanical Engineering Reviews. – 2016. – Т. 3. – №. 1. – С. 1-23.
31. Piomelli U. Wall-layer models for large-eddy simulations //Progress in aerospace sciences. – 2008. – Т. 44. – №. 6. – С. 437-446.